

FUNCIÓNÁRIOS ESCOLARES: AGENTES FUNDAMENTAIS NA PROMOÇÃO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS E NA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ

DOI: 10.5281/zenodo.15711178

Liliane Machado Vieira da Costa¹

¹Mestre em Práticas de Educação Básica – Colégio Pedro II (CPII)

E-mail: machado.liliane@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1602655207194206>

Thais de Oliveira Queiroz Atty²

²Mestre em Educação – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

E-mail: thais.atty@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1048548500426984>

RESUMO: Este artigo explora o papel dos funcionários escolares na promoção de ambientes educacionais inclusivos e pacíficos, destacando sua importância na construção de uma cultura de paz e valorização da diversidade. Embora o foco tradicional da educação escolar recaia sobre professores e gestores, este estudo enfatiza a contribuição de outros profissionais, como inspetores, merendeiras, porteiros e auxiliares administrativos, que, por meio de suas interações diárias com os alunos, influenciam significativamente o ambiente escolar. Esses funcionários não apenas garantem o funcionamento da instituição, mas também atuam como mediadores de conflitos e agentes de acolhimento, colaborando para a formação ética, social e emocional dos estudantes. Ao adotarem posturas de respeito, paciência e escuta ativa, esses profissionais contribuem para a criação de um espaço seguro e inclusivo, fundamental para a inclusão de crianças neuroatípicas. Suas atitudes ajudam a combater o bullying e a discriminação, promovendo a compreensão das diferenças e o respeito às particularidades de cada aluno. A educação para a paz, refletida em suas práticas diárias, estimula o diálogo, a cooperação e a convivência harmônica entre os estudantes. A metodologia adotada é de abordagem teórico-conceitual, com revisão sistemática da literatura, visando analisar o papel dos funcionários escolares na construção de ambientes mais inclusivos e respeitosos. O objetivo é fortalecer a compreensão sobre a importância desses profissionais na promoção de uma cultura de paz nas escolas.

Palavras-chave: Crianças neuroatípicas; Cultura de paz; Escola inclusiva; Funcionários escolares; Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

A escola é um espaço essencial para a formação dos indivíduos, seu papel vai além do ensino acadêmico influenciando diretamente a formação ética, social e emocional dos estudantes. Tradicionalmente, quando se fala em educação escolar, a atenção costuma se voltar para professores e gestores como os principais responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a dinâmica escolar envolve uma equipe ampla de profissionais que

desempenham papéis fundamentais na rotina educacional.

Dentre esses profissionais, os funcionários escolares – como inspetores, merendeiras, porteiros, auxiliares de limpeza e administrativos – possuem um contato diário com os estudantes e exercem uma influência significativa na construção do ambiente escolar. Os funcionários escolares desempenham um papel essencial na gestão cotidiana das instituições de ensino. Quando reconhecidos como parte integrante do processo educativo, sua atuação se expande, assumindo também a função de educadores.

Dessa forma, este trabalho busca analisar o papel dos funcionários escolares como agentes fundamentais na promoção de práticas inclusivas e na construção de uma cultura de paz no ambiente educacional, destacando suas contribuições para a convivência harmoniosa, a valorização da diversidade e a criação de um espaço escolar acolhedor e equitativo.

Os funcionários escolares não apenas garantem o funcionamento da instituição, mas também são agentes da formação dos alunos por meio de suas interações e posturas. Seja na forma como lidam com os conflitos, no acolhimento às crianças e adolescentes ou na transmissão de valores.

Suas atitudes e comportamentos servem como exemplo para os alunos, influenciando a maneira como eles interagem com os colegas, lidam com desafios e compreendem a importância da convivência harmoniosa. Ao estabelecer diálogos respeitosos, demonstrar paciência e praticar a escuta ativa, esses profissionais ajudam a criar um ambiente escolar mais acolhedor e plural, onde os alunos se sintam valiosos, de forma a complementar a educação praticada em sala de aula e promovendo equidade, inclusão escolar e contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Quando pensamos em ambiente inclusivo a ação desses profissionais se torna ainda mais essencial, visto que a educação de crianças neuroatípicas exige um ambiente escolar colaborativo, acolhedor, acessível e ativo, no qual todos os agentes desempenham um papel indispensável ao garantir segurança, suporte e adaptação nas rotinas escolares.

Suas atitudes, como a paciência no atendimento, a mediação de interações sociais e a compreensão das necessidades individuais, fortalecem a autonomia e o bem-estar desses estudantes. Quando capacitados, esses profissionais ajudam a criar um espaço mais inclusivo, enfraquecendo barreiras e promovendo o respeito às diferenças. Assim, tornam-se agentes ativos na construção de uma escola verdadeiramente inclusiva onde cada aluno, independentemente de suas particularidades, encontra suporte, respeito e oportunidades.

Além disso, um ambiente escolar saudável e harmonioso, onde são incentivadas atitudes

de respeito, cooperação e diálogo, evidencia a promoção de uma educação para a paz. Essa forma de educação vai além do currículo escolar, refletindo-se também nas relações interpessoais e no exemplo dado pelos adultos que convivem com os alunos.

Esse aspecto se torna ainda mais crucial quando pensamos na inclusão de crianças neuroatípicas, que muitas vezes enfrentam bullying e discriminação no ambiente escolar. Nesse contexto, a atuação dos funcionários escolares desempenha um papel fundamental na construção de um ambiente verdadeiramente inclusivo e pacífico.

Agindo como modelos e educadores, esses profissionais contribuem para o desenvolvimento social e emocional dos estudantes, promovendo um clima de aceitação e respeito. As atitudes e comportamentos dos funcionários servem de exemplo para todos, influenciando a forma como os alunos interagem com seus colegas, lidam com diferenças e compreendem a importância de uma convivência harmoniosa e inclusiva para todos.

Ao estabelecer diálogos respeitosos, demonstrar paciência e praticar a escuta ativa, esses profissionais ajudam a criar um ambiente escolar mais acolhedor, inclusivo, seguro e propício ao aprendizado. Sua presença e postura no dia a dia escolar pode contribuir para a prevenção de conflitos, a mediação de desentendimentos e a promoção de um clima de respeito mútuo.

Assim, ao ser valorizado e se preparar para esse papel, os funcionários escolares tornam-se agentes fundamentais na promoção de práticas inclusivas e na construção de uma cultura de paz. A educação para a paz desempenha um papel crucial no processo de inclusão de crianças neuroatípicas, pois promove um ambiente escolar baseado no respeito, na empatia e na compreensão das diferenças. Ao ensinar os alunos a valorizarem a diversidade e a se relacionarem de forma cooperativa, a educação para a paz ajuda a prevenir a violência e a discriminação que muitas crianças atípicas enfrentam.

Por meio de práticas educativas que incentivam o diálogo e o respeito mútuo, cria-se uma atmosfera segura e acolhedora, onde todos os estudantes, independentemente de suas particularidades, se sentem valorizados e respeitados. Isso não só favorece o bem-estar dessas crianças, mas também contribui para o fortalecimento de uma cultura escolar inclusiva, onde a convivência harmoniosa e a aceitação das diferenças são a base para a construção de um futuro mais igualitário e solidário.

Além de garantirem o funcionamento adequado da instituição, eles podem atuar como mediadores de conflitos, incentivando o diálogo e a resolução de problemas entre os alunos. Quando recebem capacitação e reconhecimento pelo seu papel educativo, esses profissionais passam a desempenhar sua função com ainda mais segurança e comprometimento, contribuindo

para um ambiente escolar mais harmonioso.

2. METODOLOGIA

Segundo Senna (2003, p. 93) “[a] metodologia científica pode ser definida como o conjunto de recursos empregados para assegurar a credibilidade dos resultados de um processo investigativo”. Portanto, essa seção se dedicará a sistematizar os procedimentos que serão realizados a fim de que no final deste artigo os seus resultados possam contribuir com a sociedade de forma geral.

A presente pesquisa adota uma abordagem teórico-conceitual, com o objetivo de aprofundar a compreensão dos fundamentos que sustentam a atuação dos funcionários escolares como mediadores na construção de ambientes educacionais inclusivos e pacíficos.

Essa metodologia se justifica pela necessidade de estabelecer um referencial teórico robusto, a partir da análise e síntese de estudos, teorias e documentos que abordam a temática da educação inclusiva, da gestão democrática escolar e da educação para a paz. Por meio de uma revisão sistemática da literatura, o estudo identifica e discute os principais conceitos, práticas e desafios relacionados à participação desses profissionais, permitindo uma reflexão crítica sobre seu papel e a importância de sua integração nos processos educativos.

Dessa forma, a abordagem teórico-conceitual possibilita a elaboração de um panorama abrangente e fundamentado, contribuindo para a construção de uma base sólida para futuras pesquisas e práticas na área. Para a confecção deste artigo foram consultados artigos científicos, livros e aportes normativos sensíveis a temática a fim de embasar e problematizar uma discussão enriquecedora sobre o tema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Atuação dos funcionários escolares: construindo uma identidade educadora

O papel dos funcionários escolares vai muito além das funções administrativas e operacionais, especialmente quando se trata de um ambiente educacional inclusivo, não são meramente executores de tarefas, e sim agentes promotores da educação dentro do ambiente escolar.

É essencial, na escola, promover a integração de conhecimentos, competências e valores que não se restrinjam exclusivamente à atuação do professor em sala de aula, mas que se manifestem em todos os espaços da instituição. Em todos eles devem ocorrer a comunicação, interação e vivência coletiva dos alunos com os funcionários não docentes, denominados de

funcionários de escola (BRASIL, 2004). Porém, muitos desses sujeitos, infelizmente, ainda não se identificam como protagonistas desses processos escolares.

Historicamente, no Brasil, os funcionários escolares eram vistos como categorias secundárias do processo educacional, suas funções eram estritamente técnicas, mas essa perspectiva não se sustenta diante da complexidade atual da educação e da importância da participação coletiva na gestão escolar, um princípio central da administração democrática que é defendido nos documentos normativos que regem a educação brasileira da atualidade.

A LDB (1996) dispõe que:

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996, p. 12).

Logo, todos os funcionários são agentes educacionais e atuantes de um processo de gestão democrática. A busca por um fazer pedagógico inovador e de qualidade está associada à elaboração e efetivação de um Projeto Pedagógico que organize, legitime e identifique o trabalho educativo, projeto este, diretamente ligado a uma gestão democrática, por envolver todos os protagonistas da comunidade escolar (ISSA; SARAIVA, 2008).

Portanto, cabe aos gestores criar e fomentar espaços de diálogo e de planejamento que integrem todos os membros da comunidade escolar, garantindo que cada ator seja considerado na elaboração do projeto educativo. Sendo assim, a construção da identidade e a profissionalização dos funcionários são os grandes desafios dos estabelecimentos de ensino na contemporaneidade (MONLEVADE, 2003).

Ainda segundo o autor, os professores têm a responsabilidade de garantir o aprendizado dos estudantes, por meio de práticas pedagógicas. As merendeiras são responsáveis pela educação alimentar; os profissionais encarregados de limpeza e manutenção, pela educação ambiental; os auxiliares das bibliotecas, laboratórios e vídeos, pela educação cultural, comunicacional e de lazer; e os funcionários das secretarias, pela educação voltada à gestão democrática e à cidadania responsável.

Ou seja, quando o funcionário escolar se compreende como agente educativo alcança-se a ação pedagógica da interdisciplinaridade, construindo, então, uma escola participativa preocupada com a formação do sujeito social de forma integral - relacionando saber, conhecimento e vivência - e de fato inclusiva, pois “[...] quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 2021, p. 25).

3.2 A Educação para a Paz no contexto escolar

A escola é um ambiente onde as diferenças se encontram, e, nesse encontro, podem surgir conflitos ou atos de violência, que se manifestam de diversas formas, como físicas e verbais. Nesse contexto, é essencial questionar as práticas que perpetuam o preconceito, a discriminação e o bullying, e a Educação para a Paz é um caminho. De acordo com Guimarães (2011, p.78), essa forma de educação “é, pois, uma tentativa de responder aos problemas de conflito e de violência nas escolas, que se estendem desde o global ao nacional e do local ao pessoal.”

Uma das bases legais para abordar essa questão é a Lei Federal nº 13.663, sancionada em maio de 2018, que alterou o artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96. A alteração introduziu medidas voltadas ao combate à violência e à promoção da cultura de paz nas instituições de ensino (BRASIL, 2018).

Ao Educar para a paz, a escola deve cultivar uma cultura de respeito mútuo, valorização da diversidade e compreensão das necessidades e direitos de cada indivíduo. Isso se reflete em práticas diárias que promovem o respeito às diferenças, espaços que incentivam a equidade e atitudes que buscam a justiça social. A educação para os direitos humanos ensina que todas as crianças, independentemente de sua origem, condição social, étnica ou física, têm o direito de viver e aprender com dignidade e respeito.

Jares (2007), em *Educar para a paz em tempos difíceis*, afirma que

Educar para a paz é uma forma particular de educação em valores. Toda educação leva consigo, consciente e inconscientemente, a transmissão de determinado código de valores. Educar para a paz pressupõe a educação a partir de – e para – determinados valores, como a justiça, a cooperação, a solidariedade, o compromisso, a autonomia pessoal e coletiva, o respeito, ao mesmo tempo que questiona os valores contrários a uma cultura de paz, como a discriminação, a intolerância, o etnocentrismo, a obediência cega, a indiferença e a ausência de solidariedade, o conformismo. (JARES, 2007, p.45)

No contexto escolar, ela visa promover o entendimento, a resolução pacífica de conflitos e o respeito mútuo, ensinando às crianças a importância da empatia, do diálogo e da compreensão das diferenças. Ao adotar a paz como valor fundamental, a escola se torna um espaço onde a violência, a exclusão e o preconceito são substituídos por atitudes construtivas e colaborativas.

3.3 Funcionários escolares como mediadores e modelos de convivência pacífica

A educação de crianças neuroatípicas exige um olhar atento e sensível para suas necessidades individuais, considerando que seu desenvolvimento e aprendizagem vão muito

além das práticas pedagógicas aplicadas em sala de aula. Essas crianças possuem particularidades que afetam não apenas o processo de ensino, mas também sua forma de interagir com o ambiente escolar, tornando essencial a criação de um espaço acessível, acolhedor e estimulante para seu progresso acadêmico e social.

Fatores como hábitos, rotina, forma de comunicação, maneira de perceber estímulos sensoriais e interações sociais desempenham um papel determinante na adaptação e no engajamento do estudante. Um ambiente escolar estruturado, previsível e organizado pode proporcionar segurança e conforto para crianças neurodivergentes, reduzindo a ansiedade e favorecendo a aprendizagem. Além disso, a forma como os profissionais da escola – professores, funcionários administrativos, inspetores, merendeiras e demais colaboradores – se comunicam e interagem com esses estudantes pode impactar significativamente sua autoestima, motivação e bem-estar.

Portanto, para que o processo de inclusão escolar atinja todos os indivíduos e crie condições sociais e pedagógicas de ensino para todos os aprendizes, é necessário compreendê-lo enquanto processo social complexo, produto de ações estabelecidas por agentes distintos envolvidos diretamente ou indiretamente com o processo de ensino-aprendizagem, desde aqueles presentes no espaço escolar, como também presentes em seu entorno, tais como, professores (da sala comum e da educação especial), coordenadores, diretores, pais, inspetores, profissionais de serviços gerais, auxiliares de cozinha e zeladores da instituição escolar, integrantes da comunidade em geral, profissionais de saúde escolar (como: psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais), integrantes de instituição formadora de educadores e governo (em termos de políticas públicas). (BENITEZ; DOMENICONI, 2015, p. 1009).

Por essa razão, é fundamental que a escola como um todo esteja preparada para atender às diferentes demandas dessas crianças, promovendo um ambiente inclusivo e respeitoso. A capacitação de todos os funcionários sobre neurodiversidade, comunicação alternativa e estratégias de acolhimento pode fazer a diferença na forma como os alunos com necessidades neurocognitivas específicas se sentem dentro da escola. Além disso, a flexibilização de rotinas, a adaptação de espaços físicos e a implementação de práticas pedagógicas acessíveis são medidas essenciais para garantir que esses estudantes tenham uma experiência escolar positiva e enriquecedora.

A inclusão de crianças neuroatípicas não deve ser vista apenas como uma responsabilidade dos professores ou da equipe pedagógica, mas como um compromisso coletivo da instituição escolar. Quando toda a equipe está engajada na construção de um ambiente mais acessível e empático, os estudantes não apenas se beneficiam academicamente, mas também se sentem respeitados e pertencentes à comunidade escolar.

Dessa forma, ao investir na formação e na sensibilização de todos os profissionais envolvidos no cotidiano escolar, a escola se torna um espaço verdadeiramente inclusivo e congruente, capaz de proporcionar oportunidades equitativas para o desenvolvimento de todas as crianças, assim como defendem as autoras:

A inclusão escolar, na perspectiva da educação inclusiva, demanda, portanto, a participação e o envolvimento de diferentes agentes educacionais. Quando os comportamentos desses agentes são congruentes e interdependentes no ambiente escolar, aumentam-se as possibilidades de aprendizagem, além de serem mantidos e propagados com o tempo. (BENITEZ; DOMENICONI, 2015, p. 1010)

Ressalta-se que, o compromisso com a construção de um ambiente acolhedor, inclusivo e pacífico vai além dos professores e gestores, envolvendo também todos os funcionários escolares, que desempenham um papel crucial nesse processo. Esses profissionais são fundamentais na mediação de conflitos e na promoção de comportamentos baseados no respeito e na empatia. A educação tem um papel fundamental na construção de uma cultura de paz e não violência, conforme apontam Diskin e Roizman (2021).

[...] a educação desempenha um papel preponderante na construção de atitudes e valores de uma cultura de paz e não violência em jovens e crianças. Não só a sala de aula como todo o universo da escola pode se transformar em espaço de afeto e de acolhimento, em lugar privilegiado para superações dentro da contundente realidade de desamor, desigualdades e violências, onde o jovem e a criança possam encontrar um adulto de referência ou um *tutor*. (DISKIN; ROIZMAN, 2021, p.21)

A educação para a paz deve ser uma prática coletiva, englobando todos os membros da comunidade escolar, desde os assistentes administrativos até os monitores e seguranças. Cada um desses profissionais tem um papel essencial na criação de um ambiente saudável e seguro, onde a convivência respeitosa e a resolução pacífica de conflitos sejam constantemente incentivadas.

Mais do que apenas prevenir conflitos, a educação para a paz visa formar cidadãos que valorizem o diálogo, o respeito mútuo e a resolução pacífica das diferenças. Esse processo inclui, entre outros aspectos, a promoção dos direitos humanos, que garantem a dignidade, a liberdade e a igualdade para todos, sem discriminação de qualquer tipo.

De acordo com Costa (2023) é fundamental que o educador estimule a criança a refletir e dialogar sobre suas atitudes, buscando transformá-las por meio de um processo de reflexão e ação, promovendo o protagonismo infantil. Paulo Freire (2006) destaca a relevância da escuta ativa no relacionamento com os estudantes.

[...] se não as escuto, não posso falar com eles, mas a eles, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo entendê-los. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, recuso-me escutá-lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a merecer respeito é um isto ou aquilo, destratável ou desprezível. (FREIRE, 2006, p.120-121)

Ele ressalta que o "diferente" não deve ser visto como algo desrespeitável ou desprezível, mas, sim, como alguém com valor. Dessa forma, é essencial que todos os funcionários escolares desenvolvam ações que permitam a escuta e fala dos alunos, o diálogo, incentivando-os a discutir e encontrar soluções para os conflitos, com o objetivo de promover valores que melhorem a convivência escolar.

Contudo, Costa (2023) afirma que, muitos educadores podem questionar como e quando realizar essas atividades e sugere que elas podem ser realizadas durante rodas de conversa ou "Círculos de Cultura", como sugerido por Freire (2011), que oferecem um espaço para que as crianças se expressem e reflitam coletivamente sobre suas experiências e práticas. Essas rodas de conversas podem ser realizadas até mesmo no intervalo das atividades, no momento do recreio e pode ter música, contação de história e outras práticas.

3.4 Formação e valorização dos funcionários escolares

Como já vem sendo discutido ao longo do texto a construção de um ambiente escolar verdadeiramente inclusivo e educativo depende não apenas do trabalho dos professores, mas também da atuação de todos os funcionários da escola. Noronha (2009) enfatiza que a educação é um processo coletivo e que as interações que ocorrem nos diferentes ambientes escolares são fundamentais para o desenvolvimento dos alunos. Assim, os profissionais não docentes desempenham um papel significativo, contribuindo de maneira singular para a aprendizagem e para a formação integral dos estudantes:

Todos os espaços da escola são também espaços educativos e o processo de aprendizagem também se complementa fora da sala de aula, onde o professor desenvolve um papel único e insubstituível. É preciso reconhecer que a educação é um processo coletivo, e que nos demais ambientes escolares ocorrem contínuos momentos de interação entre os profissionais não docentes e os estudantes, sendo que aqueles contribuem de forma peculiar e diferenciada para o processo de ensino-aprendizagem e para a formação integral dos alunos (NORONHA, 2009, p. 365).

Dessa forma, é essencial, primeiramente, reconhecer e valorizar o impacto desses profissionais no cotidiano escolar, pois sua atuação influencia diretamente o clima institucional e o desenvolvimento social e emocional dos estudantes. No entanto, para que possam desempenhar essa função de forma plena, é fundamental que recebam formação adequada e sejam devidamente recompensados.

A capacitação contínua permite que esses profissionais compreendam melhor as necessidades dos alunos, incluindo aqueles neurodivergentes, e fortaleçam práticas de convivência pacífica e inclusivas. Além disso, a valorização de seu trabalho, tanto por meio de

reconhecimento institucional quanto de melhores condições laborais, reflete diretamente na qualidade do ambiente escolar e na experiência educacional dos estudantes.

O reconhecimento dos funcionários escolares como educadores, tanto na prática quanto no âmbito legal, começou a ser consolidado na década de 90, após a unificação dos trabalhadores da educação básica na CNTE. Embora a organização sindical já considerasse os funcionários parte da categoria dos trabalhadores da educação, a trajetória para alcançar essa importante conquista foi desafiadora. Até hoje, esses profissionais enfrentam preconceitos e resistências políticas e ideológicas, de pessoas que ainda enxergam a escola e o processo de aprendizagem de forma limitada, acreditando que se restringem apenas à sala de aula e à figura do professor (CNTE, 2009, p. 493).

Além disso, atualmente, a educação brasileira enfrenta um cenário preocupante de desvalorização e sucateamento, o que reflete diretamente na qualidade do ambiente escolar e na atuação dos profissionais que fazem parte dele. A falta de concursos públicos para cargos essenciais, como os ocupados pelos funcionários escolares, tem contribuído para a precarização dessas funções. Muitas vezes, esses cargos são terceirizados e entregues a empresas privadas, as quais, em sua grande maioria, não oferecem condições adequadas de trabalho, nem estabilidade aos seus empregados.

Essas empresas, ao priorizarem a lógica do lucro, negligenciam aspectos fundamentais, como a formação continuada e o estímulo ao desenvolvimento profissional desses trabalhadores. Ademais, a alta rotatividade de funcionários, decorrente da instabilidade e das condições de trabalho desfavoráveis, dificulta a criação de vínculos sólidos entre os profissionais e a instituição de ensino, o que compromete a construção de uma identidade educadora e, conseqüentemente, o engajamento no processo educativo. A ausência de uma gestão que valorize esses profissionais reflete-se na fragilidade das relações dentro da escola, comprometendo a efetividade do ensino e a criação de um ambiente de aprendizado saudável e cooperativo.

Portanto, pode-se afirmar que um funcionário da educação, quando reconhecido e valorizado tanto profissional quanto pessoalmente, compreende a importância de seu papel na escola e sua contribuição para a construção de uma sociedade mais justa. Esse profissional adota uma visão inclusiva da escola, voltada para todos os estudantes, e é capaz de definir, reconhecer e afirmar sua identidade enquanto educador, participando de forma efetiva e democrática dos processos educacionais.

Além disso, ele participa ativamente na elaboração, implementação, execução e avaliação de propostas pedagógicas adequadas à sua realidade escolar, com uma abordagem democrática. Sua interação com a comunidade escolar é fundamental para promover a melhoria da qualidade educativa e fortalecer o processo de ensino-aprendizagem no ambiente em que está inserido.

Pois o agente educacional quando bem preparado e valorizado, assume posições e atitudes coletivas e integradoras para o bem comum a todos. Ao ingressar na escola, as crianças costumam se referir tanto aos professores quanto aos porteiros, merendeiras e serventes como "tias". Para elas, não há distinção entre docentes e não docentes, pois percebem todos os adultos como responsáveis por seu cuidado e educação.

A promoção de cursos de formação continuada sobre educação para a paz e inclusão deve ser vista como uma prioridade em todas as instituições educacionais. Quando todos os profissionais da educação são capacitados e sensibilizados sobre a importância desses temas, os efeitos positivos se refletem não apenas no ambiente escolar, mas também nas vidas dos alunos e na sociedade em geral.

A educação, como agente de transformação, deve ser inclusiva, acolhedora e promotora da paz. Para alcançar esse objetivo, é imprescindível que todos os profissionais da educação estejam preparados para aplicar esses princípios, contribuindo para a construção de uma educação mais justa, humana e transformadora.

Portanto, é vital que as escolas adotem práticas inclusivas e sensibilizem todos os envolvidos — professores, colegas e demais profissionais da educação — sobre a importância de respeitar a diversidade neuropsicológica. Isso inclui, entre outras ações, a promoção de um ambiente de aceitação, o estímulo a comportamentos empáticos e a implementação de políticas de prevenção e intervenção contra o bullying, garantindo que todas as crianças, independentemente de suas diferenças, se sintam seguras, valorizadas e respeitadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do artigo, ficou evidente que os funcionários escolares desempenham um papel vital na construção de um ambiente educacional saudável, acessível e pacífico. Embora muitas vezes não sejam reconhecidos de forma ampla, sua presença e ações diárias são fundamentais para a formação ética, social e emocional dos estudantes, além de que sua atuação sensível e atenta complementa o trabalho efetuado na sala de aula propiciando um ambiente acolhedor e inclusivo.

Esses profissionais não apenas garantem o bom funcionamento da escola, mas também atuam como educadores, influenciando positivamente as interações, o respeito às diferenças e o desenvolvimento de valores essenciais para a convivência harmoniosa.

Ao serem capacitados e valorizados, os funcionários escolares contribuem diretamente para um ambiente que promove a paz, o respeito e a pluralidade, tornando-se agentes ativos na transformação da escola em um espaço seguro e acolhedor para todos os alunos. Dessa forma, sua atuação é indispensável na construção de uma cultura de paz que ultrapassa os limites da sala de aula e reflete na construção de uma sociedade mais empática, sensível e inclusiva.

A valorização dos funcionários escolares como agentes educadores têm um impacto significativo tanto no campo acadêmico quanto na sociedade de forma geral. No âmbito científico, este estudo contribui para a ampliação da investigação sobre gestão democrática e educação inclusiva, fornecendo subsídios teóricos que podem orientar novas pesquisas e aprimoramento de políticas educacionais.

Ao destacar a importância desses profissionais na mediação das relações escolares e na construção de um ambiente mais equitativo, a pesquisa reforça a necessidade de investir na formação continuada e no reconhecimento institucional desses trabalhadores.

Além disso, os impactos sociais dessa abordagem são evidentes, uma vez que a qualificação e o engajamento desses funcionários refletem diretamente na qualidade da educação, promovendo uma cultura escolar baseada no respeito, na cooperação e na diversidade. Assim, fortalecer o papel dos funcionários escolares na dinâmica educacional não beneficia apenas os estudantes e a comunidade escolar, mas também contribui para a construção de uma sociedade inclusiva.

Dessa forma, torna-se essencial ampliar os mecanismos de inclusão dos funcionários escolares nos processos de gestão democrática, garantindo que sua participação seja efetiva na construção e implementação das práticas educacionais. Além disso, é fundamental investir em políticas que promovam a valorização desses profissionais, assegurando incentivos à formação continuada, o que possibilita a ampliação de suas competências e o aprimoramento de sua atuação no ambiente escolar.

Bem como a implementação de um plano de carreira estruturado, que contemple progressão salarial e estabilidade, é igualmente necessária para garantir melhores condições de trabalho e reconhecimento institucional. Paralelamente, a realização de concursos públicos para a contratação desses profissionais contribui para a redução da precarização do trabalho, evitando a alta rotatividade e favorecendo a criação de vínculos sólidos entre os funcionários,

os estudantes e a comunidade escolar.

REFERÊNCIAS

BENITEZ, Priscila; DOMENICONI, Camila. **Inclusão escolar: o papel dos agentes educacionais brasileiros**. São Paulo: Psicologia: Ciência e Profissão, v. 35, n. 4, p. 1007-1023, 2015. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1982-3703000652014>>. Acesso em: 12 de mar .2025

BRASIL. **Lei Federal n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União (DOU), Seção 1, Brasília/DF, p. 27839, dez. 1996.

BRASIL. **Por uma política de valorização dos trabalhadores em educação: em cena, os funcionários de escola**. Brasília/DF: MEC/SEB, 2004.

BRASIL. Lei Federal nº. 13.663, de 14 de maio de 2018. Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Presidência da República, 15 mai. 2018.

CNTE. **Dossiê Funcionário de Escola: Identidade e Profissionalização**. Brasília: Revista Retratos da Escola. 2009. Disponível em: http://www.cnte.org.br/images/stories/retratos_da_escola/retratos_da_escola_05_2009.pdf. Acesso em: 05 de mar de 2025.

COSTA, L. M.V. **Educação para a paz e valores humanos: oficinas pedagógicas críticas, com docentes da Educação Infantil, por uma cultura de não violência na convivência escolar**. 2023. 139 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica) – Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/files/2024/03/LILIANECOSTA2023DISSERT.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025.

DISKIN, Lia; ROIZMAN, Laura Gorresio. **Paz, como se faz? Semeando cultura de paz nas escolas**. 4. ed. São Paulo : Palas Athena; Brasília: UNESCO, 2021. Disponível em: <https://www.palasathena.org.br/downloads/livro-paz-como-se-faz.pdf> Acesso em 12 mar. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 33.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2021.

GUIMARÃES, Marcelo Rezende. **Educação para a paz: Sentidos e dilemas**. 2. ed. Caxias do Sul, RS: Educs, 2011.

ISSA, Maria Helena; SARAIVA, Rosália Alvim. **Projeto político-pedagógico de escolas infantis: a gestão como base para sua construção e efetivação**. Porto Alegre/RS: Revista Ciências e Letras, n. 43, p. 85-98, jan./jun. 2008.

JARES, Xesús Rodrigues. **Educar para a Paz em tempos difíceis**. São Paulo: Palas Athenas, 2007.

MONLEVADE, João Antonio Cabral de. **Funcionários das escolas públicas: educadores profissionais ou servidores descartáveis?** Ceilândia: Idea Editora, 2003.

NORONHA, Maria Izabel Azevedo. **Diretrizes de Carreira e área 21: história e perspectivas**. Revista Retratos da Escola, Escola de formação da Confederação Nacional dos trabalhadores em educação (Esforce) Brasília, Funcionário de Escola: identidade e profissionalização. In: Revista Retratos da Escola, Brasília, v.3, n.5, pg.365, 2009.

SALLES FILHO, Nei Alberto. **Cultura de Paz e Educação para a Paz: olhares a partir da complexidade**. 1ª ed. São Paulo: Papyrus, 2019. 400p.

SENNA, Luis Antonio Gomes. **Orientação para elaboração de Projetos Acadêmicos de Pesquisa-Ação em Educação**. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2003.